

महाराष्ट्रातील जिल्हा नियोजन – आर्थिक विकासातील जिल्हा

नियोजनाची भूमिका

आप्पासो मच्छिंद्र काळे, Ph.D

सहाय्यक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स,

पुणे . appasokalel@gmail.com

Paper Received On 20 July 2023

Peer Reviewed On 28 July 2023

Published On: 1 August 2023

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्रात जिल्हा हा नियोजनाचा आधारभूत घटक मानून विकेंद्रित नियोजनाची प्रक्रिया १९७४-७५ पासून करण्यात आली. हे वर्ष पाचव्या पंचवार्षिक याजेनेच्या सुरुवातीचे होते. तेव्हापासून प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती कार्यरत आहे. ज्याप्रमाणे देश पातळीवर नियोजन आयोग नियोजनाचे कार्य पाहते, त्याप्रमाणे राज्य पातळीवर राज्य नियोजन मंडळ नियोजनाचे कार्य करते. तर जिल्हा पातळीवर जिल्हा नियोजन मंडळाकडून नियोजन केले जाते. पूर्वी या मंडळाला जिल्हा नियोजन मंडळ म्हणूनच ओळखले जात होते. सन १९७४-७५ साली या मंडळाच्या नावात बदल होऊन या मंडळाचे नाव जिल्हा नियोजन आणि विकास मंडळ (District Planning and Development Council) असे ठेवण्यात आले.

पुढे १९९२ च्या संविधानाच्या ७४ घटना दुरुस्ती अनुच्छेद २४३ (zd) व नुसार राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्या स्थापन करण्याबाबत संदर्भ आहे. या संवैधानिक तरतुदीनुसार महाराष्ट्रातील जिल्हा नियोजन क्षेत्रात बदल करण्यात आला. व हा अधिनियम दिनांक १५ मार्च १९९९ पासून अंमलात आला

तेव्हापासून प्रत्येक जिल्हात जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली. नियोजनाचे विकेंद्रीकरण करून स्थानिक पातळीवरील नियोजन करून उपलब्ध साधनांचा वापर करणे व त्यातून जिल्ह्याचा क्षेत्रीय विकास कामामध्ये जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.

[Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com](http://www.srjis.com)

जिल्हा नियोजनाची व्याख्या :-

नियोजन आयोगाच्या मते, 'जिल्हा नियोजन हे स्थानिक विकासाचे व गरजांच्या पूर्ततेचे एक साधन आहे.'

जिल्हा नियोजनाचे महत्व :-

जिल्हा पातळीवरील साधने, क्षमता आणि समस्या यांचा सखोल अभ्यास करून राज्य व देशपातळीवरील नियोजनाला पुरक म्हणून जिल्हा नियोजन आमलात आणले जाते. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या गरजा स्वतंत्रपणे विचारात घेता येतात.

डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्यामते, जनतेचा सहभाग ही नियोजनातील आवश्यक बाब जिल्हा पातळीवरच साध्य करता येते. नियोजन हे जनतसाठी आहे, हे जिल्हा पातळीवर जास्त प्रभावीपणे पटवून देता येते. ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी जिल्हा नियोजन हा आर्थिक उपक्रम आवश्यक आहे. जिल्हा नियोजनामध्ये कृषि, उद्योग व सेवा या तिन्ही क्षेत्रांच्या विकासावर भर दिला जातो. त्यामुळे या क्षेत्रांच्या संबंधीत योजना तयार करून त्या स्थानिक पातळीवर राबविल्या जातात. यातून स्थानिक पातळीचा विकास होऊन क्षेत्रीय विकास होण्यास मदत होते.

जिल्हा नियोजन समितीची उद्दिष्टे :-

जिल्हा वार्षिक नियोजन प्रारूप आराखडा तयार करणे.

१) जिल्ह्यातील तालुक्या तालुक्यातील असमतोल दूर करणे.

२) विविध योजनावरील खर्चाचा आढावा घेणे.

३) पुनर्विनियोजन प्रस्ताव तयार करणे.

संतुलित क्षेत्रीय विकासाची संकल्पना :

१) जिल्ह्यातील उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा (उदा. जमीन, पाणी, जंगले, मनुष्यबळ इ.) वापर करून कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्राचा समान विकास करण्याचा केलेला प्रयत्न म्हणजे संतुलित क्षेत्रीय विकास होय.

२) विकासाच्या सर्वस्तरावरील सामाजिक व आर्थिक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करून जिल्ह्यामधील तालुक्यांतर्गत विषमता कमी करणे म्हणजे संतुलित क्षेत्रीय विकास होय.

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये :-

१) जिल्ह्याच्या संतुलित क्षेत्रीय विकास घडवून आणण्यामध्ये जिल्हा नियोजनाच्या भूमिकेचे मूल्यमापन करणे.

संशोधनाची गृहिते :-

१) जिल्हा नियोजनामुळे जिल्ह्याचा संतुलित आर्थिक विकास होत आहे.

संशोधन पध्दती :-

संशोधन विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी प्राथमिक व दुय्यम स्रोताचा वापर करून माहिती मिळविली आहे.

१) **प्राथमिक स्रोत :-** प्रश्नावली व मुलाखतीद्वारे माहितीचे संकलन केले आहे. यामध्ये ३८० लाभार्थींची प्रश्नावली भरून घेतली आहे.

२) **द्वितीय स्रोत :-** यामध्ये महाराष्ट्राचे आर्थिक पहाणी अहवाल, पुणे जिल्ह्याचे आर्थिक व सामाजिक पहाणी अहवाल, वर्तमानपत्रातील विविध लेख, विविध नियतकालिके, विविध मासिके, संदर्भ पुस्तके, संशोधन प्रबंध, विविध वेबसाईट्स, यशवंतराव चव्हाण विकास व प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा, पुणे), भारतीय सांख्यिकीय विभागाचा अहवाल, अर्थसंवाद गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे, भारतीय शिक्षण संस्था, आबासाहेब गरवारे कॉलेजचे ग्रंथालय, पुणे विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे ग्रंथालय इत्यादी साधनांचा वापर या संशोधनासाठी केला आहे

जिल्हा नियोजनातील विकास क्षेत्रे व त्यांची उपक्षेत्रे :-जिल्हा नियोजनात प्रमुख नऊ क्षेत्राचा समावेश होतो. या नऊ विकास क्षेत्राची विभागणी २ भागात केली जाते. या नऊ क्षेत्रासाठी जिल्हा नियोजनाकडून योजनांचा विकास आराखडा तयार केला जातो. नऊ विकास क्षेत्राची पुढील दोन भागात विभागणी होते.

अ) गाभा क्षेत्रे :-

गाभा क्षेत्रामध्ये कृषि व संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास, सामाजिक व सामुहिक सेवा या तीन मुख्य क्षेत्राचा समावेश होतो.

ब) विगर गाभा क्षेत्रे :-

विगर गाभा क्षेत्रामध्ये ऊर्जा विकास, उद्योग व खाणकाम, परिवहन, पाटबंधारे व पुरनियंत्रण, सामान्य सेवा व सामान्य आर्थिक सेवा या सहा क्षेत्राचा समावेश होतो.

जिल्हा नियोजनातील विकास क्षेत्रासाठी मंजूर व प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशिल

जिल्हा नियोजनाकडून एकूण ९ विकास क्षेत्रांसाठी निधी मंजूर केला जातो.या ९ विकास क्षेत्रापैकी जिल्हा नियोजनातील कृषि व संलग्न सेवा क्षेत्रासाठी मंजूर व प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे दर्शविला आहे.

विकासक्षेत्राचे नाव : कृषि व संलग्न सेवा (२००३-०४ ते २०१३-१४)

अ.क्र.	वर्ष	मंजूर खर्च	प्रत्यक्ष खर्च	मंजूर खर्चाची प्रत्यक्ष खर्चाशी टक्केवारी
१	२००३-०४	२३७.५९	१५०.४६	६३.३२
२	२००४-०५	२५४.०७	१५७.८५	६२.१२
३	२००५-०६	२३६.०३	२२८.६०	९६.८५
४	२००६-०७	४८२.६३	४७८.२९	९९.१०
५	२००७-०८	६०६.८८	८०३.८५	१३२.४५

६	२००८-०९	२०९०.२०	२३६७.९९	११३.२९
७	२००९-१०	२३०४.०४	२३०१.६०	९९.८९
८	२०१०-११	२६४४.९४	२६७४.८१	१०१.१३
९	२०११-१२	३५१७.२४	३७०८.१४	१०५.४३
१०	२०१२-१३	३७७३.२४	४३६२.९३	११५.६३
११	२०१३-१४	४३९९.४४	४४८२.७९	१०१.८९
	एकूण	२०५४६.३	२१७१७.३१	१०५.६९

स्रोत : जिल्हा वार्षिक योजना अहवाल, २००३-०४ ते २०१३-१४, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे.

कृषि व संलग्न सेवा क्षेत्रामध्ये पीक संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, फलोत्पादन इत्यादी उपक्षेत्राचा समावेश होतो. वरील तक्त्याचा अभ्यास केला असता असे दिसून येते की, कृषि व संलग्न सेवा क्षेत्रासाठी मंजूर व प्रत्यक्ष खर्चात प्रत्येक वर्षी वाढ होत गेल्याचे दिसून येते. २००३-०४ मध्ये मंजूर खर्चाचे प्रत्यक्ष खर्चाशी प्रमाण ६३.३२% असल्याचे दिसून येते. २००५-०६ मध्ये मंजूर खर्चाचे प्रत्यक्ष खर्चाशी प्रमाण ९६.८५% इतके वाढल्याचे दिसते. तर २००७-०८ मध्ये हेच प्रमाण १३२.४५% इतके वाढले आहे. २०१०-११ मध्ये मंजूर खर्चाचे प्रत्यक्ष खर्चाशी प्रमाण १०१.१३% इतके आहे. तर २०१३-१४ यावर्षी हेच प्रमाण १०१.८९% इतके आहे. यावरून असा निष्कर्ष निघतो की, कृषि व संलग्न सेवांशी निगडित योजनांवरील मंजूर व प्रत्यक्ष खर्च वाढत गेला आहे. यामुळे या क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत झाली आहे. असे म्हणता येते. तसेच मंजूर खर्चापेक्षा प्रत्यक्ष खर्च अधिक झाल्याचे दिसून येते

जिल्हा नियोजनाची भूमिका - माहितीचे विश्लेषण :

प्रस्तुत संशोधन अभ्यासासाठी प्राथमिक आणि दुय्यम स्रोताच्या आधारे माहिती संकलित करून विश्लेषण केले आहे. (प्राथमिक स्रोतामधील प्रश्नावलीच्या आधारे माहिती गोळा केली.) पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांपैकी ५ तालुक्याची निवड करून त्या ५ तालुक्यातील ७५५ गावांपैकी ५% प्रमाणे ३८ गावांची निवड करून त्या ३८ गावातील ३८० लाभार्थ्यांकडून प्रश्नावली भरून घेतली.

कृषी व संलग्न सेवा क्षेत्राच्या अंतर्गत मृदा व जलसंधारणाशी निगडित जिल्हा नियोजनाकडून एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम, अतिवृष्टी, गारपीठ व पूर परिस्थितीत तातडीने करावयाच्या उपाययोजना, टंचाई ग्रस्त सुधारणा व जल युक्त शिवार अभियान अशा प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात.

मृदा व जलसंधारणाशी निगडीत योजनांची माहिती, यानुसार वर्गीकरण :

अ. क्र.	तपशील	संख्या	टक्केवारी
१	एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम	होय	७६
		नाही	१७
२	अतिवृष्टी, गारपीठ व पूरस्थितीत तातडीने करावयाच्या सुधारणा	होय	२९
		नाही	४८
३	टंचाईग्रस्त सुधारणा	होय	२२
		नाही	७१
४	जलयुक्त शिवाय अभियान	होय	९१
		नाही	२६
एकूण		३८०	१००

संदर्भ : क्षेत्रीय पाहणी

क्षेत्रीय पाहणीनुसार मृदा व जलसंधारणाशी निगडीत एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम २०.००% लाभार्थींना माहिती आहे. तर ४.४८% लाभार्थींना माहिती नाही. तर अतिवृष्टी, गारपीठ याविषयी ७.६३% लाभार्थींना माहिती आहे. तर १२.६४% लाभार्थींना याची माहिती नाही. टंचाईग्रस्त सुधारणांची माहिती असणारे लाभार्थी ५.७९% आहेत. तर माहिती नसणारे १८.६८% इतके आहेत. तसेच जलयुक्त शिवाय अभियान २३.९४% लाभार्थींना याची माहिती आहे तर ६.८४% लाभार्थींना याची माहिती नाही.

मृदा व जलसंधारणाशी निगडीत योजनेमुळे जमिनीतील पाणी पातळीत वाढ झाली आहे का, यानुसार वर्गीकरण :

अ. क्र.	तपशील	संख्या	टक्केवारी
१	होय	२९८	७८.४२
२	नाही	८२	२१.५८
	एकूण	३८०	१००

संदर्भ : क्षेत्रीय पाहणी

मृदा व जलसंधारणाशी निगडीत योजनांमुळे जमिनीतील पाण्यामुळे वाढ झाली आहे का? याचा अभ्यास केला असता असे आढळून आले की, ७८.४२ टक्के लाभार्थी विहिरी, बोअरवेल यांच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याचे सांगितले. तर २१.५८ टक्के लाभार्थीनी पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली नाही अशी उत्तरे दिली. यावरून असा निष्कर्ष निघतो की, मृदा व जलसंधारणाशी निगडीत योजनांमुळे पाणी पातळीत वाढ होते व त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होतो. यामुळे ओलिताखालील क्षेत्रात वाढ होते.

मृदा व जलसंधारणाशी निगडीत योजनांमुळे ओलिताखाली किती वाढ झाली यानुसार वर्गीकरण :

अ. क्र.	तपशील	संख्या	टक्केवारी
१	० ते ५ एकर	१६०	४२.१२
२	५ ते १० एकर	१४५	३८.१६
३	१० ते १५ एकर	६६	१७.३६
४	१५ एकरपेक्षा अधिक	९	२.३६
	एकूण	३८०	१००

संदर्भ : क्षेत्रीय पाहणी

तक्ता नुसार असे लक्षात येते की, ४२.१२ टक्के लाभार्थीनी ० ते ५ एकर ओलिताखालील क्षेत्रात वाढ होते असे दिसून आले. ५ ते १० एकर जमिन ओलिताखाली आली असे ३८.१६ टक्के लाभार्थीनी सांगितले. १० ते १५ एकर क्षेत्र ओलिताखाली आली असे १७.३६ टक्के लाभार्थीनी सांगितले. तर १५ एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र ओलिताखाली आले असे फक्त २.३६ टक्के लाभार्थीनी सांगितले. यावरून असा निष्कर्ष निघतो की, मृदा व जलसंधारणाशी निगडीत योजनांमुळे ओलिताखालील क्षेत्रात वाढ होत आहे असेच दिसून आले. यामुळे लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होते.

मृदा व जलसंधारणाशी निगडीत योजनांमुळे उत्पन्नात वाढ झाली आहे का? यानुसार लाभार्थींचे वर्गीकरण :

अ. क्र.	तपशील	संख्या	टक्केवारी
१	होय	३१०	८१.५८
२	नाही	७०	१८.४२
	एकूण	३८०	१००

संदर्भ : क्षेत्रीय पाहणी

मृदा व जलसंधारणाशी निगडीत योजनांमुळे ८१.५८ टक्के लाभार्थींच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे दिसून आले. तर १८.४२ टक्के लाभार्थींच्या उत्पन्नात वाढ झाली नाही. यावरून असे मत नोंदवता येते की, मृदा व जलसंधारणाशी निगडीत योजनांमुळे जमिनीच्या पाणी पातळीत वाढ होते व त्यामुळे लागवडीखालील जमिनीमध्ये वाढ होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते.

गृहीतकृत्यांची पडताळणी :

जिल्हा नियोजनामुळे जिल्हाचा संतुलित आर्थिक विकास होत आहे.

शून्य गृहीतक (क) : जिल्हा नियोजनामुळे जिल्हाचा संतुलित आर्थिक विकास होत नाही.

पर्यायी गृहीतक (क) : जिल्हा नियोजनामुळे जिल्हाचा संतुलित आर्थिक विकास होत आहे.

तक्ता क्र. १ जिल्हा नियोजनातील राबविलेल्या योजनांमुळे उत्पन्नात वाढ झाली किंवा नाही याविषयी

लाभार्थींकडून प्राप्त झालेल्या माहितीचे वर्गीकरण

तपशील	संख्या	टक्केवारी
होय	३१०	८१.५८
नाही	७०	१८.४२
एकूण	३८०	१००

संदर्भ : क्षेत्रीय पाहणी

सांख्यिकीय विश्लेषणाचे तपशील:

चाचणी मूल्य (एक नमुना काय वर्ग चाचणी) = १५१.६

P मूल्य (संभाव्यता मूल्य) = 0.001 (सांख्यिकीय नियमानुसार अतिशय महत्वाचे)

सांख्यिकीय निष्कर्ष :

शून्य गृहीतक (क₀) नाकारले व पर्यायी गृहीतक स्विकारले (at 5% level of significance) हा निष्कर्ष एक नमुना काय स्क्वेअर चाचणीप्रमाणे.

एकूण निष्कर्ष :

संशोधनातून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या सांख्यिकीय विश्लेषणाच्या आधारे असा निष्कर्ष काढता येतो की, जिल्हा नियोजनामुळे जिल्ह्याचा संतुलित आर्थिक विकास होत आहे.

निष्कर्ष :

१. मृदा व जलसंधारणाशी निगडी योजनांमुळे पाणी पातळीत वाढ होते व त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होतो. यामुळे ओलिताखालील क्षेत्रात वाढ होते.
२. मृदा व जलसंधारणाशी निगडीत योजनांमुळे ओलिताखालील क्षेत्रात वाढ होत आहे असेच दिसून आले. यामुळे लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होते.
३. मृदा व जलसंधारणाशी निगडीत योजनांमुळे जमिनीच्या पाणी पातळीत वाढ होते व त्यामुळे लागवडीखालील जमिनीमध्ये वाढ होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते. यावरून असा निष्कर्ष निघतो की, जिल्हा नियोजनामुळे जिल्ह्याचा संतुलित आर्थिक विकास होत आहे.

शिफारशी :

१. जिल्हा नियोजनामध्ये जनतेचा सहभाग वाढवून जिल्हा नियोजनातील योजना जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी शासकीय यंत्रणा बळकट करणे आवश्यक आहे.
२. जिल्हा नियोजन यशस्वी होण्यासाठी जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालय, जिल्ह्यातील व तालुक्यातील लोक प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी यांनी सामान्य जनतेला नियोजनाचे लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.
३. जिल्हा नियोजन अधिक यशस्वी होण्यासाठी तालुक्यामध्ये विकास केंद्रे स्थापन केली पाहिजेत.

संदर्भ :-

पत्की अशोक (२०००) विकासाचे अर्थशास्त्र आणि नियोजन विद्या बुक पब्लिशर्स, औरंगाबाद, पृ.क्र. ११०
ते ११८.

कुरुलकर र.पु. (जुलै-सप्टेंबर २००२), ७३ वी घटना दुरुस्ती आणि विकेंद्रीत नियोज, अर्थसंवाद, खंड २६,
अंक २.

रामदास य.माहोर, महाराष्ट्रातील जिल्हा नियोजन, अर्थसंवाद (२००६ जानेवारी-मार्च) खंड ९, अंक ४,
पृ.क्र.

३५१ ते ३५६.

श्री. आ.देशपांडे (जानेवारी-मार्च) महाराष्ट्रातील जिल्हा नियोजन, अर्थसंवाद, खंड २८, अंक
दत्त व सुंदरम, भारतीय अर्थव्यवस्था एस.चंद प्रकाशन, नवी दिल्ली २०११-२०१२.

र.पु. कुरुलकर, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था, २००५, पृ.क्र. ७९, ८०.

७.जिल्हा नियोजन समिती, पुणे जिल्हा, जिल्हा वार्षिक योजना माहिती पुस्तिका २०११-१२ व
२०१२-१३.

रामदास य. माहोर महाराष्ट्रातील जिल्हा नियोजन अर्थसंवाद (२००६ जानेवारी-मार्च) खंड ९, अंक ४,
पृ.क्र. ३५४.

क्षेत्रीण पहाणी.